

УДК 342.724:342.725(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ) УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

LEGAL STATUS OF NATIONAL MINORITIES (COMMUNITIES) OF UKRAINE: CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Однією з актуальних умов на шляху до вступу України до Європейського Союзу є проведення реформи законодавства про національні меншини відповідно до рекомендацій Венеційської комісії. Належне виконання даної вимоги потребує не лише посилення гарантій і прав національних меншин, але й їх збалансування з загальнонаціональними інтересами України. Проте реформа законодавства про національні меншини (спільноти) залишається недостатньо послідовною й виявляє низку прогалин і суперечностей. У зв'язку з цим існує необхідність аналізу специфіки статусу національних меншин (спільнот) у контексті євроінтеграції України. **Метою** роботи є поглиблений аналіз сучасного стану правового статусу національних меншин (спільнот) України, визначення особливостей їх гарантій і прав, а також обґрунтування перспективних напрямків розвитку правового статусу національних меншин (спільнот) України у контексті її європейської інтеграції та триваючої російсько-української війни. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено сутність права на використання мов національних меншин (спільнот) у сферах освіти, культури та медіа. За допомогою порівняльного методу охарактеризовано актуальні підходи до розуміння поняття "національні меншини (спільноти) України"; системно-структурного методу – висвітлено взаємозв'язок обмежень на використання в Україні офіційної мови держави-агресора з поточними реаліями російсько-української війни; методу прогнозування – розкрито вплив посилення прав національних меншин (спільнот) на перебіг європейської інтеграції України та дотримання її національних інтересів. **Результат.** Встановлено, що поступове впровадження рекомендацій Венеційської комісії наближає Україну до виконання однієї з ключових євроінтеграційних вимог щодо розвитку та посилення правового статусу національних меншин (спільнот). Водночас поточна реформа законодавства про національні меншини (спільноти), з одного боку, все ще недостатньою мірою враховує деякі рекомендації Венеційської комісії, а, з іншого боку, не завжди безумовно відповідає загальнонаціональним інтересам України. В основу непослідовної державної політики нерідко покладаються не стільки інтереси національних меншин чи загальнонаціональні інтереси, скільки поступки України дедалі зростаючим одностороннім зовнішньополітичним вимогам окремих країн ЄС щодо гарантування прав спорідненим з ними національним меншинам (спільнотам). **Висновки.** Обґрунтовано, що подальше вдосконалення правового статусу національних меншин (спільнот) України першочергово потребує: повернення до використання більш усталеного терміну "національні меншини"; віднесення до засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) забезпечення балансу між реалізацією їх прав і захистом державної мови; повернення до тимчасового характеру обмежень використання офіційної мови держави-агресора; усунення дискримінаційного диференційованого ставлення до різних мов національних меншин (за виключенням ро-

сійської мови) залежно від того чи є вони офіційними мовами ЄС; формування ефективних механізмів практичної реалізації всіх прав і свобод національних меншин (спільнот); забезпечення використання у сфері освіти іноземних мов лише за умови гарантування реального опанування всієї навчальної програми державною мовою; запровадження спеціалізованого омбудсмана з прав національних меншин (спільнот); уточнення критеріїв підтвердження традиційності проживання національної меншини (спільноти) у населеному пункті або утворення нею його значної частини.

Ключові слова: правовий статус; гарантії; права; національні меншини (спільноти); Україна; офіційна мова держави-агресора; мови національних меншин (спільнот); європейська інтеграція; російсько-українська війна

Problem statement. One of the urgent conditions on the way to Ukraine's accession to the European Union is the reform of the legislation on national minorities in accordance with the recommendations of the Venice Commission. Proper fulfillment of this condition requires not only strengthening of guarantees and rights of national minorities, but also balancing them with the national interests of Ukraine. However, the reform of the legislation on national minorities (communities) remains insufficiently consistent and reveals a number of gaps and contradictions. In this regard, there is a need to analyze the specifics of the status of national minorities (communities) in the context of the European integration of Ukraine. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the current state of the legal status of national minorities (communities) of Ukraine, the determination specifics of their guarantees and rights, as well as the substantiation of prospective directions for the development of the legal status of national minorities (communities) of Ukraine in the context of its European integration and the ongoing Russian-Ukrainian war. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including the formal-legal method, which determined the essence of the right to use the languages of national minorities (communities) in the fields of education, culture and media. Comparative method – there are characterized the current approaches to understanding the concept of "national minorities (communities) of Ukraine"; system-structural method – there are highlighted the interconnection between restrictions on the use in Ukraine of the official language of the aggressor state and the current realities of the Russian-Ukrainian war. The forecasting method was used to reveal the impact of strengthening the rights of national minorities (communities) on the course of Ukraine's European integration and compliance with its national interests. **Results.** It has been established that the gradual implementation of the recommendations of the Venice Commission brings Ukraine closer to fulfilling one of the key European integration requirements regarding the development and strengthening of the legal status of national minorities (communities). At the same time, the current reform of the legislation on national minorities (communities), on the one hand, still doesn't sufficiently take into account some recommendations of the Venice Commission, and, on the other hand, doesn't always necessarily correspond to the national interests of Ukraine. Inconsistent state policy is often based not so much on the interests of national minorities or general national interests as on Ukraine's concessions to the ever-increasing unilateral foreign policy demands of some EU countries to guarantee the rights of related national minorities (communities). **Conclusions.** It has substantiated that the further improvement of the legal status of national minorities (communities) of Ukraine primarily requires a return to the use of the more established term "national minorities", assignment to the bases of state policy in the field of national minorities (communities) ensuring a balance between the realization of their rights and the protection of the state language. Also, the temporary nature of restrictions on the use of the official language of the aggressor state should be restored, it should be eliminated the discriminatory differential treatment of different languages of national minorities (with the exception of Russian) depending on whether they are official languages of the EU, as well as it should be formed effective mechanisms for the practical implementation of all rights of national minorities. Other measures should be ensuring the use of foreign languages in education only under guaranteeing the real study of the entire curriculum in the state language, introducing a specialized ombudsman for the rights of national minorities (communities), as well as clarifying the criteria for confirming the traditional residence of a national minority (community) in a settlement or the formation of a significant part of it.

Keywords: legal status; guarantees; rights; national minorities (communities); Ukraine; official language of the aggressor state; languages of national minorities (communities); European integration; Russian-Ukrainian war

Постановка проблеми

Сьогодні на шляху до євроінтеграції України зберігає актуальність питання щодо реального створення належних умов реалізації та захисту прав національних меншин (спільнот), збереження їх самобутності та забезпечення розвитку у складі єдиного громадянського суспільства. Триваюча російсько-українська війна, одним із

проявів якої є деструктивний вплив Росії на міжнаціональні відносини в Україні та її втручання у культурну, мовну та релігійну сфери, лише додатково загострює існуючі проблеми відносно прав та обов'язків осіб, які належать до національних меншин (спільнот) в Україні. Усе це обумовлює потребу розвитку правового статусу національних меншин (спільнот), що має не

тільки забезпечити посилення їх прав, але й узгодження останніх із загальнонаціональними інтересами України. Разом із тим, наразі профільне законодавство характеризується недостатньою цілісністю, виявляє низку прогалин і суперечностей, а вектори його розвитку не завжди є достатньо обґрунтованими та послідовними. З огляду на це нами й вбачаються актуальними питання поточного стану та шляхів трансформації правового статусу національних меншин (спільнот) у контексті євроінтеграції України.

Проблематика конституційно-правового статусу національних меншин України раніше вже розглядалась у наукових роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, А.С. Ігнатова досліджувала особливості захисту прав національних меншин у контексті розвитку демократичного суспільства [1]; Ю.Є. Ковний – право на мову національних меншин у Сербії та Україні [2]; О.С. Передерій – теоретико-правові аспекти реформування законодавства про національні меншини у контексті європеїзації правової системи України [3]; О.Ю. Гусєв – проблеми запровадження диференційованого підходу до різних національних меншин в Україні [4]; Н.В. Фунтокіна – забезпечення права на освіту національних меншин в Україні та зарубіжних країнах [5]. У той же час такі наукові праці висвітлюють здебільшого тільки деякі проблеми реалізації та захисту прав національних меншин України, комплексно не характеризуючи саме сучасний стан і перспективи розвитку їх правового статусу в контексті нинішніх євроінтеграційних процесів.

Загалом забезпечення збалансованої державної політики щодо національних меншин (спільнот) України потребує поглибленого аналізу сучасного стану їх правового статусу, визначення особливостей гарантій і прав національних меншин (спільнот), а також обґрунтування перспективних напрямків розвитку їх правового статусу у контексті європейської інтеграції України та триваючої російсько-української війни, що і є метою статті. Її новизна полягає в оцінці поточних гарантій реалізації й захисту прав національних меншин (спільнот) та обґрунтуванні шляхів їх подальшої трансформації крізь призму не лише міжнародних зобов'язань і євроінтеграційних прагнень України, але й її власних загальнонаціональних інтересів. Завданнями статті є характеристика актуальних підходів до розуміння поняття "національні меншини (спільноти) України", обмежень на використання в Україні офіційної мови держави-агресора, права на використання мов національних мен-

шин (спільнот) у сферах освіти, культури та медіа, а також особливостей прав національних меншин (спільнот), представники яких традиційно проживають у певних населених пунктах або складають значну частину їх населення.

Передусім, відмітимо, що на шляху до вступу України до Європейського Союзу однією з 7 рекомендацій Європейської комісії, висловлених у червні 2022 року та листопаді 2023 року, було визначено проведення реформи законодавства про національні меншини відповідно до рекомендацій Венеційської комісії [6, с.21; 7, с.6]. Певна та реальна реалізація даної вимоги потребує не лише якісного оновлення профільного законодавства, але й формування ефективних механізмів його практичного застосування. Як вбачається, це було та залишається слабким місцем реформи законодавства про національні меншини, що має й надалі залишатись у фокусі в рамках виконання Україною всіх вимог для вступу до ЄС.

Загалом же слід з позитивного боку оцінити прийняття 13.12.2022 р. нового Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" № 2827-ІХ [8], що замінив застарілий і малозмістовний Закон України від 25.06.1992 р. № 2494-ХІІ [9]. Останній, будучи ухваленим невдовзі після відновлення незалежності України, мав здебільшого рамковий характер й не передбачав конкретних дієвих гарантій реалізації та захисту прав національних меншин України, що не сприяло виконанню завдань даного Закону України щодо забезпечення права на вільний розвиток національних меншин. Як також слушно відзначає О.П. Васильченко [10, с.37], Закон України від 25.06.1992 р. № 2494-ХІІ вже давно не відповідав сучасним викликам, із якими зіштовхнулась Україна (зокрема збройною агресією РФ і тимчасовою окупацією низки територій) й фактично не містив важливих механізмів реалізації національними меншинами своїх прав.

До переваг чинного Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ слід віднести комплексний підхід до врегулювання основних елементів правового статусу національних меншин (спільнот) України з урахуванням відповідних міжнародних стандартів, визнаючи порівняно широке коло їх прав і свобод на самоідентифікацію, об'єднання, використання мови, освіту, збереження культурної самобутності тощо. При цьому даним законодавчим актом також закріплюються державні гарантії та засади державної політики у сфері національних меншин (спільнот) України, що додатково сприяє узгодженості

такої державної політики з їх правовим статусом. Це у підсумку дозволило зняти певну правову невизначеність питання застосування мов національних меншин, яка загострилась ще з прийняттям у 2019 році Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Тим не менше, Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX не позбавлений низки недоліків у частині використаної термінології, надмірної декларативності та фрагментарності регулювання, недостатньої збалансованості прав національних меншин (спільнот) та їх обмежень з національними інтересами України, зокрема й у контексті її європейської інтеграції.

Також низка законодавчих норм, які регулюють правовий статус національних меншин (спільнот), містять відсилку до "закону щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України". Сьогодні відсутній окремий такий законодавчий акт, натомість же діють різні закони України "Про корінні народи України" і "Про національні меншини (спільноти) України". Оскільки останній фактично й визначає особливості здійснення прав і свобод національних меншин, це має бути уточнено у подібних бланкетних нормах для більшої правової визначеності та одноманітності правозастосування.

Поняття "національні меншини (спільноти) України"

Зазначимо, що на відміну від попереднього законодавства Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX закріплює більш розгорнуте визначення національних меншин (спільнот) України. Зокрема, крім етнічної неприналежності до українців і національного самоусвідомлення (про що йшлося у Законі України від 25.06.1992 р. № 2494-XII) наразі додатково береться до уваги проживання на території України та прагнення збереження власної самобутності, а також деталізується характер спільності громадян – за етнічною, культурною, історичною, мовною та/або релігійною ознаками. Даний підхід, виділяючи найбільш важливі сутнісні ознаки національних меншин (спільнот), загалом забезпечує більшу (але не абсолютну) правову визначеність, хоча й не позбавлений певної умовності та неоднозначності. Перш за все, дещо ускладнене використання для характеристики національних меншин (спільнот) етнічної ознаки, в основі якої національне походження громадян. Адже згідно ч.1 ст.6 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX кожний громадянин самостійно визначає власну належність до певної національної меншини

(спільноти), тобто незалежно від свого національного походження. Крім того, не відповідає вимогам щодо правової визначеності така ознака національних меншин як виявлення "прагнення зберегти та розвивати свою мовну, культурну, релігійну самобутність", що потребує щонайменше окреслення у профільному Законі України основних форм, способів чи інших особливостей означеного виявлення.

Також можна висловити зауваження й до законодавчого визначення національної меншини (спільноти) як "сталого групи громадян України", що загалом є оціночним критерієм і не має конкретного правового змісту, не відповідаючи тим самим принципу верховенства права. У науковій літературі дана ознака національних меншин (спільнот) пов'язується з певною тривалістю проживання групи осіб на території України [11, с.44]. На нашу ж думку, сталість групи громадян, як національної меншини, насамперед означає незмінність і безперервність самоусвідомлення ними своєї національної ідентичності, єдність таких громадян за спільними для них етнічними, культурними, мовними та релігійними ознаками.

Вважаємо надто розпливчастою у законодавчій дефініції національних меншин (спільнот) й згадку про об'єднаність їх представників певними "історичними ознаками". Адже історична об'єднаність національної меншини завжди матиме виключно відносний й менш виразний характер, ніж етнічний, культурний, мовний і релігійний фактори. Тим більше, що у Рамковій конвенції про захист національних меншин від 01.02.1995 р. [12] теж прямо не говориться про історичну спільність як ознаку національних меншин, натомість змістовно Рамкова конвенція, так само як і ст.11 Конституції України [13], безпосередньо спрямовується на збереження та розвиток саме етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин.

Вилучення Законом України від 21.09.2023 р. № 3389-IX [14] із визначення національних меншин (спільнот) згадки про "традиційність" проживання їх представників на території України головною мірою пояснюється прагненням привести дану законодавчу дефініцію у відповідність з Рамковою конвенцією про захист національних меншин від 01.02.1995 р. Традиційність проживання у певній місцевості згідно Рамкової конвенції дійсно виступає не іманентною ознакою національних меншин, а підставою для надання їм додаткових прав, перш за все, у мовній сфері. Крім того, традиційність проживання є

доволі абстрактною й умовною характеристикою, що не виключала її маніпулятивні інтерпретації для штучного обмеження чи розширення прав окремих національних меншин. Адже визнання традиційності проживання обов'язковою ознакою національних меншин фактично позбавляло відповідних гарантій і прав ті етнорелігійні групи громадян, які порівняно недовго проживають на території України, але при цьому не є українцями чи корінними народами. А це у свою чергу могло би розглядатись як прояв дискримінації та порушення конституційного принципу рівності громадян перед законом.

Також вважаємо, що у дефініції національних меншин не можуть використовуватись такі ознаки як кількість їх представників чи наявність у них історичної батьківщини, оскільки такий неінклюзивний підхід очікувано лише вів би до обмеження прав певних етнорелігійних груп. При цьому, на думку Н.П. Підбережника і О.І. Тютюнника, відсутність у законодавстві подібних чітких критеріїв віднесення до національних меншин сприяє штучному збільшенню їх кількості [15, с.292]. Тим не менше, запровадження таких критеріїв може мати більш негативні наслідки, пов'язані з невизнанням із переважно формальних підстав прав та інтересів реально існуючих національних меншин (спільнот).

Деякими вченими (Н.В. Занкевич, В.А. Явір та ін.) з метою упорядкування та обліку національних меншин висловлюється пропозиція щодо створення їх державного реєстру [16, с.84; 17, с.373]. На нашу ж думку, запровадження подібного реєстру означало би додатковий адміністративний вплив на національні меншини (спільноти), фактично ставлячи їх визнання у залежність від прийняття державою рішення про включення до відповідного реєстру. Крім того, ведення реєстру національних меншин (спільнот) порушувало би гарантоване ст.6 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX право на самоідентифікацію, яке дозволяє особі вільно визначати та змінювати свою належність до національних меншин (спільнот) і забороняє примусове декларування своєї належності до них. Тому в контексті підтвердження наявності в Україні певних національних меншин (спільнот), їх кількості та місць компактного проживання (від чого залежить обсяг мовних та інших прав таких національних меншин) має використовуватись не реєстраційна процедура, а дані більш об'єктивного та прозорого всеукраїнського перепису населення.

Не можна однозначно погодитись і з відхо-

дом від використання усталеного терміну "національні меншини", який без належного обґрунтування Законом України від 13.12.2022 р. № 2827-IX було замінено на "національні меншини (спільноти)". Хоча в окремих законодавчих актах, наприклад, у Законі України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII [18], все ще продовжує використовуватись саме термін "національні меншини".

Як відомо, у низці статей Конституції України гарантуються розвиток й інші права саме "національних меншин", а згідно п.3 ч.1 ст.92 Основного Закону виключно законами України мають визначатись права "національних меншин". Окрім Конституції України термін "національні меншини" використовується й у Рамковій конвенції про захист національних меншин від 01.02.1995 р. та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС від 27.06.2014 р. [19]. А оскільки відповідно до ч.2 ст.8 Конституції України закони повинні прийматись на основі Конституції України та відповідати їй, виникає сумнів у прийнятності та доцільності використання у профільному Законі України іншого терміну – "національні меншини (спільноти)". Зважаючи на використання терміну "спільноти" у дужках і відсутність у законодавстві будь-якого розмежування національних меншин і спільнот, констатуємо юридичну рівнозначність і тотожність даних термінів. Появу додаткового терміну "національна спільнота" пояснюють нібито принизливістю та застарілістю терміну "національні меншини" [20, с.8], хоча це є малопереконливим із огляду на широке використання останнього у законодавстві зарубіжних країн і міжнародному праві. Отже, оскільки термін "національна спільнота" не є достатньо усталеним й не має власного правового змісту, наразі не вбачаємо нагальної необхідності його паралельного використання з терміном "національна меншина", що може лише ускладнювати та заплутувати правозастосування.

Законодавче визначення національних меншин (спільнот) потребує додаткового уточнення й у контексті їх розмежування з корінними народами. Як зазначається, у більшості держав правовий статус національних меншин поширюється тільки на етнічні меншини, але в деяких державах – також і на корінні народи [21, с.24]. Чинне законодавство України не дає чітку відповідь на питання чи можуть корінні народи України розглядатись також і як національні меншини (спільноти). З одного боку, у ст.11 Конституції України корінні народи, потребуючи більших державних гарантій щодо збереження своєї ідентичності, згадуються окремо від національ-

них меншин, хоча безпосередньо й не вказується взаємна виключність даних категорій. З іншого боку, кримські татари, караїми та кримчаки, які у Законі України від 01.07.2021 р. № 1616-IX [22] визначені як корінні народи України, будучи етнічними меншинами з самобутніми мовами та культурами, за низкою ознак одночасно формально відповідають законодавчому розумінню національних меншин (спільнот). Як зазначають з даного приводу О.Ю. Гусев і Я.М. Котилко, попри те, що законодавчо закріплене поняття "національні меншини (спільноти)" включає у себе і представників корінних народів, національні меншини та корінні народи перебувають у різному становищі через відсутність в останніх власних державних утворень та їх більшу потребу у підтримці з боку України [11, с.43]. З огляду на це задля уникнення неоднозначного правозастосування може бути виправданим відображення у профільному законодавстві, що на корінні народи не поширюється статус національних меншин (спільнот).

Обмеження використання державної (офіційної) мови держави-агресора

Чинне законодавство містить значні обмеження щодо застосування мови національної меншини (спільноти) України, яка є державною (офіційною) мовою держави-агресора. Перш за все, слід погодитись з обґрунтованістю застосування певних обмежень відносно використання в Україні державної мови держави-агресора, що зумовлено триваючим збройним вторгненням РФ до України, в рамках якого для дестабілізації ситуації в Україні Росія використовує у тому числі й свою національну меншину, її громадські об'єднання та мовний фактор. При цьому ще з радянських часів внаслідок політики русифікації, підтримуваної РФ і окремими вітчизняними політичними силами, російська мова в Україні стала не тільки мовою російської національної меншини, але й набула досить широкого поширення серед етнічних українців. З огляду на це обмеження використання російської мови в Україні має на меті насамперед не так обмеження прав російської національної меншини, як забезпечення розвитку та функціонування української мови й збереження ідентичності української нації. Вказане дозволяє говорити про виправданість обмеження застосування офіційної мови держави-агресора інтересами національної безпеки України та відповідним запитом громадянського суспільства під час російсько-української війни, що й легітимізує такі обмеження. Крім того, згідно ст.5 Закону України від

15.05.2003 р. № 802-IV [23] будь-які заходи, спрямовані на розвиток і функціонування української мови як державної, прямо визнаються такими, що не перешкоджають збереженню або розвитку мов національних меншин, у тому числі й російської.

Втім, навіть в умовах воєнного стану продовжує діяти ч.3 ст.10 Конституції України, яка гарантує вільний розвиток, використання та захист російської й інших мов національних меншин України. При цьому, держава повинна сприяти розвитку етнічної, мовної та іншої самобутності саме "всіх корінних народів і національних меншин" (ст.11 Конституції України). Іншим засадничим конституційним принципом є заборона привілеїв чи обмежень за етнічним походженням, за мовними або іншими ознаками. Звідси послідовно випливає, що держава має забезпечити належний правовий режим для різних мов національних меншин України, включаючи гарантії їх використання та захисту. Не можна не зважати, що означені конституційні норми були ухвалені в інших соціально-політичних реаліях і тому підходи до їх реалізації, керуючись інтересами збереження державності, наразі можуть бути переглянуті. Відтак, вважаємо, що вирішення питання про обмеження використання офіційної мови держави-агресора та його межі першочергово потребує надання Конституційним Судом України відповідного роз'яснення з даного приводу.

Венеційська комісія у своєму Висновку від 09.10.2023 р. [24, с.7, 8], концептуально не заперечуючи проти законного обмеження використання мови держави-агресора під час війни, висловлює зауваження щодо на її думку надмірного продовження тривалості таких обмежень ще на п'ять років після закінчення воєнного стану, як це передбачалось Законом України від 21.09.2023 р. № 3389-IX. У той же час Верховна Рада України, ухваливши Закон України від 08.12.2023 р. № 3504-IX [25], навпаки ще більш посилила відповідні обмеження використання офіційної мови держави-агресора, фактично надавши їм безстрокового характеру.

При цьому, як ми раніше вже відзначали, обмеження прав людини в умовах воєнного стану з метою захисту від свавілля мають відповідати критеріям правомірності, легітимності, обґрунтованості, пропорційності та тимчасовості [26, с.112, 113, 128]. Тут також варто зауважити Рішення Конституційного Суду України від 08.04.2015 р. № 3-рп/2015, в якому до критеріїв обмеження прав людини віднесено переслідування легітимної мети, обумовленість суспіль-

ною необхідністю її досягнення, пропорційність, обґрунтованість, мінімальне втручання у реалізацію права [27]. Тому, якщо обмеження використання офіційної мови держави-агресора й можуть розглядатись як такі, що в цілому відповідають потребам стримування агресії Росії проти України та загальнонаціональним інтересам, переважаючим над правами окремих громадян, то їх відповідність законодавству є щонайменше дискусійною (як і легітимність після завершення нинішньої війни), а тимчасовість взагалі відсутня.

Загроза для України з боку РФ сьогодні набула екзистенціального характеру. Проте обмеження використання офіційної мови держави-агресора очевидно не можуть вважатись однаково обґрунтованими та виправданими як під час російсько-української війни, так і вже після її завершення. Відтак, вважаємо, що задля недопущення у майбутньому надмірної чи безпідставної дискримінації, етнічного чи мовного переслідування найбільшої національної меншини України слід повернутись до тимчасового характеру (тобто мінімально необхідного терміну дії) відповідних обмежень використання офіційної мови держави-агресора саме під час воєнного стану та кількарічного перехідного періоду після його припинення. Тим більше, як вже слушно зазначалось Венеційською комісією, термін дії таких обмежень за наявності достатніх підстав із часом міг би бути неодноразово продовжений.

На протигагу суперечливо безстроковому обмеженню мовних прав представників російської національної меншини варто відзначити загалом із позитивного боку поширення Законом України від 13.12.2022 р. № 2827-IX виключно на період дії воєнного стану та лише шести місяців із дня його припинення тимчасового обмеження низки інших прав представників російської національної меншини. У цьому контексті, зокрема через тимчасовість обмежень їх прав на мирні зібрання, на отримання фінансової підтримки та на утворення дорадчих органів і центрів, можна говорити не стільки про дискримінаційний характер даних обмежень, скільки про їх реальну обумовленість інтересами запобігання дестабілізуючому впливу на Україну з боку Росії через використання її національної меншини.

При цьому вважаємо недосконалим надто розпливчасте позначення у Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-IX національної меншини (спільноти), права якої він тимчасово обмежує. Зокрема, замість прямої вказівки на російську національну меншину йдеться про певні націо-

нальні меншини (спільноти), які "ідентифікують свою приналежність за етнічним походженням із державою, що визнана... державою-терористом (державою-агресором)". З одного боку, такий підхід дозволяє охопити не тільки російську національну меншину, а й інші (відносно невеликі) національні меншини, що етнічно походять із територій, які сьогодні входять до складу РФ (буряти, мордва, удмурти, чуваші, якути та ін.). Втім, подібне формулювання не забезпечує достатню правову визначеність, адже, як вище вже відзначалось, у законодавстві однозначно не визначено спільні етнічні ознаки саме як обов'язкову властивість всіх національних меншин (спільнот). З огляду на це не можна виключати спробу уникнення російською національною меншиною застосування до неї означених тимчасових обмежень, наприклад, шляхом відмови (невизнання) від ідентифікації її приналежності за етнічним походженням до Росії, як держави-агресора.

Важливою засадою правового статусу національних меншин (спільнот) виступає заборона при реалізації та/або захисті їх прав будь-якої популяризації або пропаганди держави-агресора (ч.6 ст.5 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). Вказані дії також були криміналізовані, зокрема ст.436-2 Кримінального кодексу України [28] встановлює кримінальну відповідальність за виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників. Разом із тим, означена норма профільного законодавства про національні меншини (спільноти) не просто дублює відповідні кримінально-правові заборони, але й виступає загальним превентивним запобіжником, однією з основ правового статусу національних меншин (спільнот) й легітимною умовою для реалізації та захисту їх прав.

До засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) серед іншого віднесено "запобігання використанню національних меншин (спільнот) іншими державами для автономізації регіонів їх проживання та дезінтеграції України" (п.9 ч.1 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). Водночас широке коло безстрокових обмежень використання офіційної мови держави-агресора виходить за межі виключно наведеної засади. Натомість же такі обмеження спрямовуються не на асиміляцію чи інше обмеження прав представників російської національної меншини, а на забезпечення збереження і розвитку культурної, мовної та релігійної самобутності й ідентичності української нації.

Таким чином, враховуючи поточні виклики та ризики, зумовлені триваючою одинадцятим ріком російсько-українською війною, на даний час може бути слушним більш чітко виділення у контексті засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) збереження та розвитку української національної ідентичності, досягнення балансу між захистом державної мови та реалізацією прав національних меншин (спільнот). Схожу думку висловлюють Н.П. Підбережник і О.І. Тютюнник [15, с.295, 296], а саме, що незалежно від євроінтеграційних зобов'язань України цілями її етнополітики мають бути не лише гарантування та забезпечення прав національних меншин, але й захист української національної ідентичності, недопущення нівелювання статусу української мови та повторної русифікації українського суспільства.

Право на використання мов національних меншин (спільнот) у сфері освіти

Відповідно до ч.5 ст.53 Конституції України представникам національних меншин гарантується "право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах". Важливість даної норми зумовлена тим, що згідно Н.В. Фунтокіної опанування рідної мови у процесі навчання є ключовою умовою збереження самобутності національних меншин [5, с.66]. Проте, як справедливо відзначають В.В. Молдован і Л.І. Чулінда, така конституційна гарантія насамперед передбачає обов'язок держави й інших суб'єктів лише не перешкоджати вивченню або навчанню мовами національних меншин [29, с.170]. Тим не менше, розвиток правового статусу національних меншин (спільнот) у контексті євроінтеграції України також потребує реальних державних гарантій використання їх мов в освітній та інших сферах із обов'язковим урахуванням відповідних державних і суспільних інтересів. Хоча слід погодитись із В.А. Явір [30, с.144], що війна, в якій фактор мовної ідентифікації став підставою для захоплення територій, суттєво ускладнює імплементацію європейських стандартів щодо забезпечення прав національних меншин на навчання рідними мовами.

Однією з істотних поступок України на шляху до євроінтеграції у питанні захисту державної мови стало фактичне повернення Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX норми, скасованої Законом України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII, щодо надання приватним закладам вищої освіти права вільного вибору мови навчання, яка є

офіційною мовою ЄС, із забезпеченням при цьому вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни. Це загалом відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, висловленим у її Висновку від 11.12.2017 р. [31, с.25]. Проте, хоча Закон України від 08.12.2023 р. № 3504-IX в цілому було спрямовано на посилення прав національних меншин (спільнот), дане обмеження використання державної мови у сфері освіти лише частково кореспондує інтересам захисту мовних прав національних меншин України.

До оновлення законодавства у квітні 2019 році приватні заклади вищої освіти могли обрати будь-яку мову як мову навчання, що максимальною мірою враховувало мовні та освітні потреби всіх корінних народів і національних меншин України. Зрозуміло, що сьогодні в контексті триваючого повномасштабного вторгнення РФ до України цілком виправдані обмеження на використання російської мови як мови навчання. Проте надання за рахунок державної мови (адже саме вона була єдиною мовою вищої освіти до ухвалення Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX) постійних преференцій офіційним мовам ЄС для їх використання у сфері вищої освіти є дискримінаційним відносно не тільки російської національної меншини, а й інших національних меншин (спільнот) України, мови яких не належать до офіційних мов ЄС (як, наприклад, гагаузька мова та іврит). До речі, Венеційська комісія у своїх Висновках від 11.12.2017 р. [31, с.25], від 09.12.2019 р. [32, с.29, 30] і від 12.06.2023 р. [20, с.23] раніше вже звертала увагу на потребу усунення дискримінаційного диференційованого ставлення до різних мов національних меншин залежно від того чи є вони мовами ЄС.

Натомість у законодавстві вибір приватними закладами вищої освіти мови навчання прямо не обумовлюється інтересами виключно захисту мовних прав національних меншин (спільнот). Тим самим по суті дозволяється використання для навчання офіційних мов ЄС, навіть якщо вони й не є мовами національних меншин (спільнот) України. Тому вважаємо, що основним критерієм надання вищезначених преференцій іноземним мовам має бути не стільки євроінтеграційний вектор розвитку України, скільки реальні мовні та освітні потреби найбільших (за винятком російської) національних меншин України.

Крім того, залишається відкритим питання достатності "вивчення державної мови як окремої навчальної дисципліни" для подальшої ро-

боти за фахом із використанням державної мови. Адже згідно ч.2 ст.21 Закону України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII усі заклади освіти прямо зобов'язані забезпечити вивчення державної мови саме "в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови". Інша норма даного Закону України формально гарантує створення для представників національних меншин "належних умов" для вивчення державної мови, що водночас має суто декларативний характер без чіткого правового змісту. Оскільки ж переважна більшість сфер потребують вільного володіння українською мовою професійного спрямування, вважаємо, що недостатність її вивчення у приватних закладах вищої освіти з іншими мовами навчання навпаки негативно позначається на спроможності представників національних меншин (спільнот) до працевлаштування за фахом в Україні та в цілому до їх інтеграції в українське суспільство.

Як прояв дискримінації щодо окремих національних меншин (спільнот) України може розглядатись диференціація правил продовження здобуття розпочатої до 01.09.2018 р. загальної середньої освіти мовами різних національних меншин. Так, спочатку в якості перехідного заходу здобуття загальної середньої освіти будьякими мовами національних меншин мало тривати до 01.09.2020 р. (перша редакція Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII [33]). Проте згодом неодноразово продовжувалось здобуття загальної середньої освіти тільки офіційними мовами ЄС до 01.09.2023 р., до 01.09.2024 р. і у підсумку до завершення здобуття такої загальної середньої освіти (Закони України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII, від 10.06.2023 р. № 3143-IX, від 08.12.2023 р. № 3504-IX). Як відомо, в основу вказаної непослідовності державної політики покладено не стільки інтереси національних меншин (оскільки преференції надаються тільки окремим із них) чи загальнонаціональні інтереси (щодо виключно державної мови навчання), скільки зовнішньополітичні поступки України вимогам окремих держав ЄС (насамперед Румунії та Угорщини) відносно збереження навчання їх офіційними мовами. При цьому підхід щодо неодноразового продовження терміну здобуття загальної середньої освіти офіційними мовами ЄС кожного разу зумовлював необхідність перегляду відповідних навчальних програм безпосередньо під час освітнього процесу, негативно позначаючись на ньому.

Також з огляду на інтереси повноцінної інтеграції національних меншин в українське суспільство є досить суперечливим передбачений Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX перехід до здобуття представниками національних меншин (спільнот), мови яких є офіційними мовами ЄС, середньої освіти суто мовами відповідних національних меншин (за винятком лише низки навчальних предметів). Раніше ж існуючий підхід ґрунтувався на поступовому збільшенні для таких осіб протягом їх навчання частки навчального часу державною мовою від 20 до 60 відсотків (перша редакція ч.6 ст.5 Закону України від 16.01.2020 р. № 463-IX [34]). Вбачається, що останнє забезпечувало більшу збалансованість загальнонаціональних інтересів та інтересів національних меншин (спільнот), доповнюючи їх право на навчання офіційними мовами ЄС порівняно невеликим, але поступово зростаючим освітнім компонентом державною мовою. Адже, як слушно відзначає Н.В. Занкевич, держава повинна забезпечити вивчення національними меншинами державної мови щонайменше на розмовному рівні, що кореспондує мовним інтересам як держави, так і міноритарних мовних груп [16, с.84]. Сьогодні ж існує ризик, що здобуття середньої освіти мовою національної меншини (а у приватних закладах – також і вищої освіти), яке априорі не гарантує достатній рівень опанування державної мови, сприятиме інтеграції представників такої національної меншини не в українське суспільство, а до країни їх етнічного споріднення.

Тим більше, що насправді тактика поступок вимогам зацікавлених країн ЄС у питанні статусу національних меншин (спільнот) України вже засвідчила свою неефективність. Зокрема, маються на увазі дедалі більші (частково малореалістичні) вимоги Угорщини [35] щодо розширення прав її національної меншини тепер вже в частині послаблення критеріїв традиційності проживання у населеному пункті, направлення свого делегата у парламент і т.ін. Натомість же важко не погодитись із Н.П. Підбережних і О.І. Тютюнником [15, с.296], що євроінтеграційні вимоги Європейського Союзу не повинні суперечити національним інтересам України, перешкоджати формуванню української національної ідентичності та консолідації українського суспільства.

Насамкінець зауважимо, що згідно Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX у класах із навчанням офіційними мовами ЄС "гарантується право на використання мови відповідної національної меншини в освітньому процесі поряд з державною мовою". Дана норма в цілому ко-

респонує рекомендаціям Венеційської комісії, висловленим в її Висновку від 12.06.2023 р. Водночас вона має декларативний характер і не відповідає принципу правової визначеності, фактично лише констатує використання в освітньому процесі офіційних мов ЄС без деталізації його засад і меж. З огляду на це вважаємо необхідним вироблення чіткої й послідовної державної політики щодо випадків і обсягу використання у сфері освіти мов національних меншин (спільнот) України відповідно до їх реальних освітніх потреб, забезпечуючи при цьому опанування представниками національних меншин (спільнот) України всієї навчальної програми також і державною мовою.

Також згідно ч.3 ст.11 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками здобувачів повної загальної середньої освіти, які належать до національних меншин (спільнот). Водночас слід погодитись із зауваженнями щодо юридичної беззмисловості даної норми, раніше вже висловленими Головним науково-експертним управлінням [36] і Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України [37]. Адже наведена норма не тільки має декларативний характер і не містить конкретних механізмів реалізації, але й дублює аналогічну гарантію, що вже передбачена ч.3 ст.4 Закону України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII і ч.3 ст.58 Закону України від 16.01.2020 р. № 463-IX.

Право на використання мов національних меншин (спільнот) у сферах культури та медіа

З ухваленням профільного Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX і наступних змін до нього для книговидавництва та книгорозповсюдження відповідними мовами національних меншин (за виключенням офіційної мови держави-агресора) були скасовані вимоги щодо обов'язкової частки видання та розповсюдження книжкових видань державною мовою. Слід погодитись із важливістю стимулювання книговидавництва та книгорозповсюдження мовами національних меншин України, яке водночас не має негативно позначатись на розвитку та функціонуванні української мови. Щодо останнього, як на нас, більш дієвим може бути не стільки адміністративне регулювання частки книговидавництва та книгорозповсюдження українською мовою, скільки його стимулювання через надання відповідної державної підтримки.

Крім того, у Законі України від 21.09.2023 р. № 3389-IX передбачалась поява спеціалізова-

них книгарень для розповсюдження видань мовами національних меншин (спільнот), порядок утворення та функціонування яких мав затверджуватись Державним комітетом телебачення і радіомовлення України. На нашу думку, такий підхід, створюючи передумови для додаткового втручання держави у дану сферу господарювання, навпаки очікувано ускладнив би книгорозповсюдження мовами національних меншин. Адже насправді торгівля видавничою продукцією суттєво не відрізняється залежно від її мови, а отже, й не потребує встановлення окремих правил роботи спеціалізованих книгарень. Саме тому розглядаємо загалом із позитивного боку імплементацію у Законі України від 08.12.2023 р. № 3504-IX рекомендацій Венеційської комісії, висловлених в її Висновках від 12.06.2023 р. і від 09.10.2023 р., щодо скасування окремого порядку утворення та функціонування спеціалізованих книгарень національних меншин (спільнот). Так чи інакше, згідно Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX держава "сприяє здійсненню заходів", спрямованих на розвиток книгарень з метою задоволення культурних потреб та інтересів національних меншин (спільнот). Наведена норма є надто декларативною та не має конкретного правового змісту, тоді як більш конструктивним було би закріплення реальних гарантій розвитку книгарень національних меншин (спільнот) і відповідних обов'язків державних органів із даного приводу.

У сфері медіа законодавство не тільки гарантує використання мов національних меншин (спільнот) у засобах масової інформації, але й надає їм право утворювати власні медіа. При цьому відповідно до Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX для теле- і радіомовників, які здійснюють мовлення мовами національних меншин (за винятком офіційної мови держави-агресора), істотно знижено мінімальний відсоток мовлення державною мовою (з 80-90 % лише до 30 %). Вказане безпосередньо кореспондує рекомендаціям Венеційської комісії, висловленим у її Висновках від 12.06.2023 р. і від 09.10.2023 р., щодо розширення права на використання мов національних меншин (спільнот) України в медіа.

З одного боку, дана новація дійсно позитивно впливає на збереження етнічного різноманіття України, розвиток культурної та мовної ідентичності її національних меншин. З іншого ж боку, суттєве зниження відсотку мовлення державною мовою для відповідних теле- і радіомовників (при тому, що нинішній показник у 30 % не

був належно обґрунтованим) у довгостроковій перспективі може негативно позначатись на консолідованості української нації та інтегрованості всіх національних меншин в єдине українське суспільство. Адже, як відомо, подібне нещодавнє превалювання російської мови в інформаційному та культурному просторі мало саме негативні наслідки для національної безпеки України. Натомість слід погодитись із Н.В. Занкевичем, що встановлення у даній сфері мовних квот свого часу сприяло врівноваженню мовних інтересів усіх зацікавлених суб'єктів і захисту державної мови як мови титульної нації в Україні [16, с.88]. З огляду на це, вважаємо, що з урахуванням характеру взаємин України з сусідніми країнами ЄС на шляху до європейської інтеграції буде виправданим поступове збільшення частки мовлення державною мовою для теле- і радіомовників, які здійснюють мовлення мовами національних меншин.

Чинна редакція Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX не тільки гарантує можливість проведення культурно-мистецького, розважального або видовищного заходу мовою відповідної національної меншини (спільноти), але й вимагає забезпечення організатором перекладу супроводу такого заходу державною мовою за запитом не менше 20 глядачів, якщо він надійшов не пізніше ніж за 72 години до початку проведення заходу. Зазначене покликане забезпечити дотримання мовних прав інших осіб, які не належать до відповідної національної меншини (спільноти) та/або не володіють її мовою. При цьому слід погодитись з розумністю врегулювання Законами України від 21.09.2023 р. № 3389-IX і від 08.12.2023 р. № 3504-IX (відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, висловлених в її Висновках від 12.06.2023 р. і від 09.10.2023 р.) мінімальної кількості глядачів, на вимогу яких забезпечується переклад, і терміну направлення ними свого запиту організатору заходу. Такий підхід має виключити можливі зловживання правом на переклад супроводу культурного заходу національних меншин, тим самим уникаючи необґрунтованого ускладнення реалізації ними своїх прав, зокрема й знижуючи відповідне матеріально-фінансове навантаження на організаторів заходів.

Втім, попри позицію Венеційської комісії нами вбачається дискусійним збільшення Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX кількості глядачів, які можуть вимагати перекладу супроводу заходу, з 10 до 20. Зауважимо, що у даному разі йдеться не про потребу захисту прав

національних меншин, а про можливість легального обмеження прав інших громадян на заслуховування супроводу заходу саме державною мовою. Хоча насправді потреба перекладу стосується порівняно невеликої частини самого заходу – його супроводу, а сам переклад не повинен бути організаційно складним, зважаючи, що представники національної меншин мають володіти як своєю мовою, так і державною мовою.

Крім того, звертаємо увагу, що відносно заходів, які не передбачають попереднє отримання глядачами відповідного запрошення (квитка, перепустки тощо), апіорі унеможлиблюється реалізація права вимагати переклад супроводу такого заходу. Адже у такому разі за 72 години до початку заходу ніхто де-юре ще не може вважатись його глядачем (відвідувачем), тоді як лише вони мають законне право вимагати переклад супроводу заходу. Одним із варіантів вирішення даної проблеми може бути, наприклад, запровадження обов'язкової попередньої реєстрації (запрошення, продажу квитків) учасників заходу, який проводиться мовою певної національної меншини (спільноти). Або ж можливе зобов'язання організатора заходу, що не передбачає отримання глядачами попереднього запрошення, наперед забезпечити організаційно-технічну можливість перекладу супроводу даного заходу державною мовою, якщо вимога щодо цього надійде від необхідної кількості його глядачів безпосередньо перед початком проведення відповідного заходу.

Окремо зауважимо, що під час ухвалення Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX у Висновку парламентського комітету з питань євроінтеграції від 30.11.2022 р. [38] було вказано на необхідність врахування у даному Законі України передбачених ст.9 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин від 05.11.1992 р. [39] гарантій щодо використання відповідних мов національних меншин у сфері судочинства. У той же час вважаємо наведене зауваження недостатньо виправданим, оскільки необхідні гарантії щодо використання іноземних мов у судочинстві (виступ особи у суді рідною мовою, надання їй перекладених судових рішень, залучення перекладача і т. ін.) насправді вже містяться у відповідних процесуальних кодексах України. Такий підхід в цілому гарантує процесуальну рівність сторін судового провадження та справедливості розгляду справ у суді.

Слід загалом із позитивного боку відзначити покладення Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX на Уповноваженого Верховної Ради

України з прав людини здійснення парламентського контролю за дотриманням права на використання мов національних меншин (спільнот). Це в цілому кореспондує рекомендаціям Венеційської комісії, висловленим у її Висновку від 09.12.2019 р. [32, с.30]. У той же час, беручи до уваги загальну мету діяльності омбудсмана та його повноваження, слухним було би поширення здійснюваного ним парламентського контролю не тільки на використання мов національних меншин (спільнот), але й на дотримання інших їх прав і свобод (свобод слова і совісті, прав на об'єднання, освіту, збереження культурної самобутності тощо). У цьому контексті також актуалізується проробка питання щодо доцільності запровадження спеціалізованого омбудсмана з питань захисту прав саме національних меншин (спільнот). Хоча й варто погодитись із Н.В. Занкевичем [16, с.81] щодо пріоритетності не стільки створення нових додаткових механізмів захисту прав саме національних меншин, скільки удосконалення та підвищення ефективності вже існуючих засобів і процедур захисту прав людини в Україні.

Центри національних меншин (спільнот)

Істотною гарантією прав національних меншин (спільнот) України виступає утворення Центрів національних меншин (спільнот) відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Утворення даних Центрів є важливою ланкою самоорганізації різних національних меншин (спільнот) на засадах їх рівності, що має закласти необхідні умови для задоволення культурних потреб представників національних меншин (спільнот).

Попри це вбачається дискусійним утворення відповідними державними адміністраціями Центрів національних меншин (спільнот) "за ініціативою громадських об'єднань" (ч.1 ст.19 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). Так, в інтересах належної реалізації прав національних меншин (спільнот) на всій території України доцільним було би обов'язкове утворення зазначених Центрів у кожній адміністративно-територіальній одиниці. Крім того, розглядаючи дані Центри як форму самоврядної самоорганізації національних меншин (спільнот), їх утворення мало би бути насамперед результатом спільного волевиявлення профільних регіональних громадських об'єднань, а не адміністративним актом певної державної адміністрації.

При цьому додатково гальмує процес формування Центрів національних меншин (спіль-

нот) тривала відсутність Порядку їх утворення та функціонування, що був затверджений Наказом Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 02.02.2024 р. № Н-18/12 [40], тобто більше ніж через рік після прийняття профільного Закону України. До речі, не можна однозначно погодитись із тим, що згідно п.5 вказаного Порядку за результатами розгляду звернень громадських об'єднань національних меншин (спільнот) відповідні державні адміністрації ухвалюють "спільне рішення" про створення Центру. Адже у Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-IX Центри національних меншин (спільнот) утворюються виключно певними державними адміністраціями, які, хоча й за ініціативою громадських об'єднань, але самостійно приймають про це свої рішення.

Іншим недоліком Порядку від 02.02.2024 р. є закріплення у ньому мети утворення Центрів національних меншин (спільнот), що полягає у сприянні збереженню їх культурної самобутності, збалансованому врахуванні інтересів представників національних меншин (спільнот) та сприянні діяльності їх громадських об'єднань. Вказане пропонує більш широке розуміння мети утворення даних Центрів порівняно з законодавчо закріпленням їх утворенням для "задоволення культурних потреб осіб, які належать до національних меншин (спільнот)". Тому, в цілому погоджуючись з усіма переліченими цілями функціонування Центрів національних меншин (спільнот), вважаємо, що мета їх діяльності мала би бути закріплена не на підзаконному, а на законодавчому рівні. Наразі ж підзаконне формулювання мети утворення даних Центрів не повною мірою узгоджується з визначеними у Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-IX їх завданнями та функціями.

Більшій правовій визначеності та посиленню інституційних спроможностей Центрів національних меншин (спільнот) сприяло додаткове закріплення Законами України від 21.09.2023 р. № 3389-IX і від 08.12.2023 р. № 3504-IX їх основних завдань і функцій. У той же час з огляду на закріплення таких завдань і функцій різними законодавчими актами їх переліки залишились недостатньо узгодженими та послідовними. А, зважаючи на громадську природу Центрів національних меншин (спільнот) і відсутність у них конкретних владних повноважень, більш слухним було би закріплення єдиного впорядкованого переліку напрямків їх діяльності.

Також зазначимо, що згідно п.6 Порядку від 02.02.2024 р. всім громадським об'єднанням

національних меншин (спільнот) гарантується право користуватися приміщенням та/або послугами Центру національних меншин (спільнот). У той же час наразі відсутні гарантії здійснення управління діяльністю таких Центрів і формування їх кадрового складу саме представниками національних меншин (спільнот) на засадах їх пропорційності. На законодавчу неврегульованість питання складу Центрів національних меншин (спільнот) раніше також вже звертала увага Венеційська комісія у своїх Висновках від 12.06.2023 р. і від 09.10.2023 р. [20, с.21; 24, с.7, 8]. Вважаємо, що усунення вказаних прогалин сприяло би не лише належній реалізації завдань і функцій даних Центрів, але й дійсно рівноправній участі в їх функціонуванні всіх зацікавлених національних меншин (спільнот). Сьогодні ж провідна роль у керівництві та організації роботи Центру національних меншин (спільнот) відводиться виключно його засновнику та директору, тоді як залишаються взагалі неврегульованими конкретні особливості управління Центром у разі його утворення без статусу окремої юридичної особи.

Права національних меншин (спільнот), представники яких традиційно проживають у певних населених пунктах або складають значну частину їх населення

Новацією Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX також стало надання розширених прав на використання мови національної меншини (спільноти) у населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національної меншини (спільноти), або вони складають значну частину населення. Даний підхід загалом відповідає чинним міжнародно-правовим гарантіям щодо захисту національних меншин і їх мов, передбачаючи дублювання виконаних державною мовою вивісок офіційних назв органів місцевого самоврядування, покажчиків, вказівників, публічно розміщеної візуальної та звукової інформації, реклами і т.ін. мовою відповідної національної меншини (спільноти). При цьому лише щодо реклами законодавство прямо вимагає, щоб текст державною мовою змістовно відповідав тексту мовою національної меншини (спільноти) і був виконаний шрифтом не меншого розміру. На нашу ж думку, з метою захисту державної мови доцільно поширити наведене правило й на інші випадки одночасного текстуального використання державної мови та мови національної меншини (вивіски, покажчики, публічні написи, матеріали передвиборної

агітації тощо). Також, оскільки в одному населеному пункті може бути одразу декілька національних меншин (спільнот), представники яких традиційно проживають у цьому населеному пункті або складають значну частину його населення, актуалізується наразі відсутнє врегулювання правил одночасного використання мов таких національних меншин (спільнот).

Окремо зауважимо, що відносно матеріалів передвиборної агітації, виконаних мовами національних меншин (спільнот), ч.5 ст.18 Закону України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII (у редакції Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX) передбачає їх поширення у порядку і на умовах, "визначених законом щодо порядку реалізації прав... національних меншин України". Втім, сьогодні зазначений порядок залишається предметно неврегульованим ані законодавством про національні меншини (спільноти), ані виборчим законодавством. Серед іншого це вказує на фрагментарність і недостатню системність оновлення правового статусу національних меншин (спільнот) України в рамках європейської інтеграції.

Дискусійним вбачається й зауваження Венеційської комісії, викладене в її Висновку від 12.06.2023 р., щодо нібито обтяжливості дублювання державною мовою матеріалів передвиборної агітації, виконаних мовами національних меншин. До речі, первинно законопроектом від 24.11.2023 р. реєстр. № 10288 [41] передбачалося поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних мовами національних меншин, якраз без їх обов'язкового дублювання державною мовою. Відзначимо, що використання мов національних меншин у матеріалах передвиборної агітації покликане сприяти реалізації їх прав, проте не має одночасно обмежувати права інших осіб. Тому таке дублювання забезпечує більшу інклюзивність та універсальність матеріалів передвиборної агітації, дозволяє враховувати інтереси як національних меншин, так і вільного функціонування державної мови. Тим більше це додатково актуалізується у поєднанні з іншою рекомендацією Венеційської комісії щодо надання змоги поширювати матеріали передвиборної агітації іноземними мовами не лише в районах компактного проживання національних меншин, але й на всій території України.

Крім того, у населених пунктах, в яких традиційно проживають представники національних меншин (спільнот) або в яких вони складають значну частину населення, цілком слушно допускається використання мов таких національних

меншин (спільнот) у їх взаємовідносинах із місцевими органами влади. У той же час згідно ч.10 ст.10 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX конкретні особливості використання мов національних меншин (спільнот) мають визначатись затвердженою урядом "методологією". З даного приводу одразу звертає увагу, що для вітчизняної нормотворчості не є усталеним затвердження певної "методології", тоді як у поодиноких випадках нормативного закріплення саме "методології" йдеться насамперед про певні способи, прийоми та процедури, що застосовуються для дослідження або в процесі іншої діяльності (наприклад, "Методологія визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника"). Натомість Методологія, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 р. № 181 [42], не лише значною мірою дублює законодавчі норми, але й визначає не стільки способи та методи, скільки сфери, правила та порядок використання мов відповідних національних меншин.

На нашу ж думку, беручи до уваги рекомендації Венеційської комісії, висловлені в її Висновку від 12.06.2023 р. [20, с.23], узагальнений перелік сфер і ключові засади використання мов національних меншин (спільнот), які традиційно проживають у певних населених пунктах або складають значну частину їх населення, пріоритетно мають дістати саме законодавчого врегулювання. Це очікувано відповідатиме інтересам більшої правової визначеності, стабільності та гарантованості прав національних меншин (спільнот) України.

Критерії визначення національної меншини (спільноти), представники якої традиційно проживають у певному населеному пункті або складають значну частину його населення

На виконання рекомендацій Венеційської комісії, висловлених у її Висновку від 09.10.2023 р., Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX було закріплено (хоча й дещо недосконалі) критерії за якими визначається традиційність проживання представників національної меншини (спільноти) або те, що вони складають значну частину населення певного населеного пункту. Так, традиційність проживання представників національної меншини (спільноти) у певному населеному пункті пропонується визначати "згідно з офіційною державною статистичною інформацією", на підставі якої вони безперервно проживають у населеному пункті протягом останніх 100 років і складають щонайменше 10

відсотків загальної чисельності його населення. При цьому дані критерії не тільки не мають належного наукового обґрунтування, але й за своїм формулюванням є юридично недосконалими. Адже офіційна державна статистична інформація України не містить даних щодо етнічного складу населення населених пунктів України протягом останніх 100 років. А, беручи до уваги перебування території України протягом останнього сторіччя у складі різних державних утворень, здебільшого ворожих українському національно-визвольному руху, існує обґрунтований сумнів щодо об'єктивності та неупередженості, відсутності викривлень і маніпуляцій в офіційних результатах переписів населення Австро-Угорщини, Польської Республіки, Чехословаччини, Румунського королівства, Угорського королівства та СРСР.

У зв'язку з цим у Порядку визначення переліку населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2024 р. № 257 [43], крім зазначених даних переписів населення пропонується враховувати широке коло архівних документів як офіційного, так і приватного характеру. Це не тільки не відповідає п.2 ч.1 ст.1 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, в якому чітко йдеться виключно про "офіційну державну статистичну інформацію", але й залишає широке поле для довільної інтерпретації таких документів (у тому числі у разі цілком ймовірного виявлення розбіжностей і суперечностей у різних архівних документах) задля "підтвердження" або "заперечення" традиційності проживання національної меншини (спільноти) у певному населеному пункті. До речі, до інших недоліків вищезгаданого Порядку від 04.03.2024 р. відноситься неврегульованість ним процедури виключення населених пунктів із переліку населених пунктів, в яких традиційно проживають представники національних меншин (спільнот) або в яких вони складають значну частину населення.

При цьому згідно Закону України від 08.12.2023 р. № 3504-IX вимога щодо безперервного проживання в населеному пункті не застосовується до осіб, депортованих або постраждалих від геноциду за національною ознакою, а також до осіб, які залишили своє місце проживання через збройний конфлікт або тимчасову окупацію. Дана гарантія має важливе значення з огляду не тільки на нинішню російсь-

ко-українську війну, але й на інші численні збройні конфлікти протягом минулого сторіччя на теренах України, а також випадки примусової зміни етнічного складу населення відповідних територій (як, наприклад, переселення поляків з Української РСР у 1945-1946 рр.). Водночас залишається остаточно незрозумілою методологія застосування наведеного винятка з вимоги щодо безперервного проживання в населеному пункті – яких саме часових періодів і кола осіб він може стосуватись, які можуть бути підтвердження перелічених причин залишення особами свого місця проживання тощо. До того ж сам термін "безперервне проживання в населеному пункті" з метою однозначного розуміння його змісту потребує співставлення та розмежування з схожим терміном "безперервне проживання на території України", дефініція якого міститься у ст.1 Закону України від 18.01.2001 р. № 2235-III [44].

Зазначимо, що у законопроекті від 24.11.2023 р. реєстр. № 10288 традиційність проживання представників національної меншини у населеному пункті пропонувалось визначати виключно на підставі їх безперервного проживання у ньому протягом останніх 100 років, тобто без урахування актуального відсотка представників такої національної меншини у загальній чисельності населення населеного пункту. Тому вважаємо цей підхід недостатньо об'єктивним, оскільки він формально допускав би визнання традиційності проживання (а отже й надання розширених прав) навіть у разі проживання у певному населеному пункті лише поодиноких представників національної меншини як протягом останніх 100 років, так і станом на сьогоднішній день.

У свою чергу передбачене Законом України від 08.12.2023 р. № 3504-IX визначення традиційності проживання представників національної меншини (спільноти) у певному населеному пункті на підставі того, що вони складають щонайменше 10 відсотків загальної чисельності його населення, ускладнено відсутністю актуальної офіційної державної статистики з даного приводу. Останні релевантні дані щодо етнічного походження населення у розрізі кожного населеного пункту містяться лише у результатах останнього Всеукраїнського перепису населення 2001 року. Втім, сьогодні його результати повною мірою вже не відображають реальний розподіл населення України за етнічним походженням. Адже зростання рівня національної свідомості, вимушене залишення мільйонами громадян території України через російсько-

українську війну та низка інших факторів суттєво змінили етнографічну мапу України. Так, за даними соціологічного опитування [45] станом на квітень 2022 року 92 % опитаних визначили себе українцями за національністю, 5 % – росіянами та лише 3 % – віднесли себе до інших етносів.

У той же час з огляду на безпекові та фінансові фактори проведення нового Всеукраїнського перепису населення об'єктивно малоімовірно до завершення російсько-української війни. Викладене актуалізує пошук нових (зокрема дистанційного) форматів верифікації етнічного складу населення конкретного населеного пункту або ж відкладення визначення населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот), до проведення нового Всеукраїнського перепису населення. Ті ж самі зауваження загалом стосуються й порядку визначення населених пунктів, в яких представники національних меншин (спільнот) складають значну частину населення.

Висновки

1. Рекомендації Венеційської комісії щодо розвитку та посилення правового статусу національних меншин (спільнот) України сьогодні частково все ще залишаються неврахованими, хоча їх поступове впровадження наближає Україну до виконання однієї з ключових євроінтеграційних вимог. В основу поточної реформи законодавства про національні меншини (спільноти) нерідко покладаються не стільки їх спільні інтереси (оскільки преференції надаються тільки окремим національним меншинам) чи загальнонаціональні інтереси (оскільки звужуються сфери функціонування державної мови), скільки поступки України дедалі зростаючим одностороннім зовнішньополітичним вимогам окремих країн ЄС щодо гарантування прав спорідненим з ними національним меншинам (спільнотам).

2. Сьогодні правовий статус національних меншин (спільнот) України характеризується: 1) надмірною декларативністю, фрагментарністю та дублюванням законодавчого регулювання, частковою непослідовністю його змін; 2) порівняно розгорнутим визначенням поняття "національні меншини (спільноти) України", його переобтяженістю розпливчатию та оціночними ознаками без конкретного правового змісту; 3) наданням національним меншинам (спільнотам) широкого кола гарантій, прав і свобод відповідно до міжнародних стандартів, що не зав-

жди кореспондує національним інтересам України; 4) визнанням права на самоідентифікацію, його неузгодженістю з обов'язковістю етнічної ознаки національних меншин (спільнот); 5) обґрунтованістю та легітимністю обмеження використання офіційної мови держави-агресора, його суперечливою безстроковістю поза контекстом російсько-української війни; 6) тимчасовим обмеженням низки прав не лише російської національної меншини, а й всіх меншин, які етнічно походять із території РФ; 7) наданням за рахунок державної мови істотних преференцій використанню офіційних мов ЄС в освітній та інших сферах, необґрунтованістю дискримінації інших (крім російської) мов національних меншин (спільнот) України; 8) обмеженістю парламентського контролю лише питаннями додержання мовних прав національних меншин (спільнот); 9) можливістю утворення Центрів національних меншин (спільнот) із остаточною неврегульованістю засад формування їх складу та керівництва діяльністю; 10) наданням розширених прав на використання мови національної меншини (спільноти) у населених пунктах, в яких її представники традиційно проживають або складають значну частину населення, суперечливістю та недосконалістю формулювання критеріїв визначення таких меншин.

3. Подальше вдосконалення правового статусу національних меншин (спільнот) України першочергово потребує:

1) повернення до використання замість терміну "національні меншини (спільноти)" більш усталеного терміну "національні меншини", вилучення з даної дефініції етнічної ознаки та об'єднаності "історичними ознаками", уточнення інших надто абстрактних ознак національних меншин (спільнот);

2) віднесення до засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) збереження та розвитку української національної ідентичності, забезпечення балансу між реалізацією прав національних меншин (спільнот) і захистом державної мови;

3) перевірки Конституційним Судом України конституційності запровадження безстрокових обмежень використання офіційної мови держави-агресора, повернення до тимчасового характеру таких обмежень саме на час воєнного стану та перехідного періоду після його завершення;

4) усунення дискримінаційного диференційованого ставлення до різних мов національних меншин України (за виключенням російської

мови) залежно від того чи є вони офіційними мовами ЄС;

5) формування ефективних механізмів практичної реалізації всіх прав і свобод національних меншин (спільнот) України;

6) забезпечення використання у сфері освіти іноземних мов відповідно до конкретних освітніх потреб представників національних меншин (спільнот) і гарантування реального опанування ними всієї освітньої програми державною мовою (зокрема шляхом поступового збільшення протягом навчання частки навчального часу державною мовою);

7) закріплення реальних гарантій та обов'язків держави щодо розвитку книгарень національних меншин (спільнот), перехід до поступового збільшення частки мовлення державною мовою для теле- і радіомовників, які здійснюють мовлення мовами національних меншин (спільнот);

8) поширення вимог щодо ідентичності змісту та розміру шрифту на всі випадки одночасного текстуального використання державної мови та мови національної меншини (вивіски, покажчики, публічні написи, матеріали передвиборної агітації тощо);

9) поширення парламентського контролю на дотримання всіх прав і свобод національних меншин (спільнот), запровадження спеціалізованого омбудсмена з прав національних меншин (спільнот);

10) гарантування формування складу Центрів національних меншин (спільнот) та здійснення керівництва ними саме представниками таких меншин (спільнот) на засадах їх пропорційності;

11) законодавче (а не підзаконне) закріплення сфер, правил і порядку використання мов національних меншин (спільнот), представники яких традиційно проживають у певних населених пунктах або складають значну частину їх населення;

12) врегулювання особливостей паралельного використання мов національних меншин (спільнот), представники яких одночасно традиційно проживають в одному населеному пункті або складають значну частину його населення;

13) уточнення критеріїв підтвердження традиційності проживання представників національної меншини (спільноти) у населеному пункті або утворення ними його значної частини (зокрема визначення безперервності проживання виключно на підставі офіційних статистичних даних), відкладення верифікації таких критеріїв до проведення наступного всеукраїнського перепису населення.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано в рамках НДР за темою "Правова політика і національні механізми

забезпечення розвитку української державності у контексті євроатлантичної інтеграції та подолання наслідків війни" (номер державної реєстрації 0123U101259).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ігнатова А. С. Захист прав національних меншин в Україні у контексті розвитку демократичного суспільства. *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Юридичні науки"*. 2023. № 8. С. 69–74. <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9130>
2. Ковний Ю. Є. Право на мову представників національних меншин: компаративний аналіз практики Сербії та України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2022. № 57. С. 8–11. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.57.2>
3. Передерій О. С. Реформування законодавства про національні меншини України у контексті європеїзації правової системи України (теоретико-правовий аспект). *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2022. № 73. Т. 1. С. 19–23. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.3>
4. Husiev O. Yu. Problems of Introducing a Differentiated Approach to "Old" and "New" Minorities in Ukraine. *Problems of Legality*. 2023. Вип. 162. С. 55–75. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.162.284895>
5. Фунтокіна Н. В. Конституційно-правові аспекти забезпечення права на освіту національних меншин в Україні та зарубіжних країнах. *Право і суспільство*. 2023. № 3. С. 65–70. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.3.9>
6. Commission Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union from 17 June 2022. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10321-2022-INIT/en/pdf>
7. Ukraine 2023 Report (Commission Staff Working Document). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions from 8 November 2023, SWD (2023) 699 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0699>
8. Про національні меншини (спільноти) України: Закон України від 13.12.2022 № 2827-ІХ. *Офіційний вісник України*. 2023. № 3. Ст. 197.
9. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25.06.1992 № 2494-ІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 36. Ст. 529.
10. Васильченко О. П. Права національних меншин в Україні: що маємо і до чого прагнемо? *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2017. Вип. 42. С. 36–40.
11. Гусев О. Ю., Котилко Я. М. Характеристика поняття "національні меншини (спільноти) України". *Вчені записки Таверійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. Т. 34 (73). № 2. С. 40–47. <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.2/07>
12. Рамкова конвенція про захист національних меншин від 01.02.1995. *Офіційний вісник України*. 2013. № 75. Ст. 2804.
13. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
14. Про внесення змін до Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України: Закон України від 21.09.2023 № 3389-ІХ. *Офіційний вісник України*. 2023. № 101. Ст. 6011.
15. Підбережник Н. П., Тютюнник О. І. Забезпечення правового статусу національних меншин в Україні в контексті європейської інтеграції. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2024. № 2 (20). С. 288–298. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2\(20\)-288-298](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2(20)-288-298)
16. Занкевич Н. В. Конституційно-правовий режим мов національних меншин в Україні: сучасний стан і перспективи. *Нове українське право*. 2022. № 5. С. 79–91. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.5.11>
17. Явір В. А. Права національних меншин на освіту рідною мовою в Україні: аналіз законодавчих ініціатив. *Правова держава*. 2018. Вип. 29. С. 367–375.
18. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. *Офіційний вісник України*. 2019. № 41. Ст. 1422.
19. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-

- товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
20. Opinion of the Venice Commission on the Law of Ukraine on national minorities (communities) from 9–10 June 2023, CDL-AD(2023)021-e.
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2023\)021-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2023)021-e)
 21. Бородін І. Л., Водоласкова К. Ю. Еволюція концепції національних меншин в Україні. *Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник "Повітряне і космічне право"*. 2022. № 1. С. 20–26. <https://doi.org/10.18372/2307-9061.62.16477>
 22. Про корінні народи України: Закон України від 01.07.2021 № 1616-IX. *Офіційний вісник України*. 2021. № 60. Ст. 3733.
 23. Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: Закон України від 15.05.2003 № 802-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 24. Ст. 1109.
 24. Follow-up opinion to the opinion of the Venice Commission on the Law of Ukraine on the Law on national minorities (communities) from 6–7 October 2023, CDL-AD(2023)028-e.
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2023\)028-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2023)028-e)
 25. Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів стосовно прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах: Закон України від 08.12.2023 № 3504-IX. *Офіційний вісник України*. 2024. № 6. Ст. 254.
 26. Гетьман Є. А., Зозуля О. І., Гиляка О. С., Мерник А. М. Механізм забезпечення прав людини та їх обмеження в умовах воєнного стану. *Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану*: монографія / редкол.: В. А. Журавель, Н. С. Кузнєцова, О. М. Бандурка та ін.; Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2023. С. 100–128.
 27. Рішення Конституційного Суду України від 08.04.2015 № 3-рп/2015. *Офіційний вісник України*. 2015. № 32. Ст. 926.
 28. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. *Офіційний вісник України*. 2001. № 21. Ст. 920.
 29. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: навчальний посібник / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 206 с.
 30. Явір В. А. Удосконалення політико-правового забезпечення захисту прав національних меншин як вимога євроінтеграції України. *Науковий журнал "Політикус"*. 2022. Вип. 4-2. С. 143–148.
<https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-spec.21>
 31. Opinion of the Venice Commission on the provisions of the Law on education of 5 September 2017 which concern the use of the state language and minority and other languages in education from 8–9 December 2017, CDL-AD(2017)030-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2017\)030-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)030-e)
 32. Opinion of the Venice Commission on the Law on supporting the functioning of the Ukrainian language as the state language from 6–7 December 2019, CDL-AD(2019)032-e.
[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)032-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e)
 33. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. *Офіційний вісник України*. 2017. № 78. Ст. 2392.
 34. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. *Офіційний вісник України*. 2020. № 24. Ст. 916.
 35. Угорщина знову вимагає повернення своїй меншині "всіх прав, які вона мала до 2015 року".
<https://www.radiosvoboda.org/a/news-uhorshchyna-natsionalni-menshyny/32863162.html>
 36. Висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України від 13.08.2023 реєстр. № 9610. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1937298>
 37. Зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проекту Закону України від 13.08.2023 реєстр. № 9610. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1994168>
 38. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу щодо проекту Закону України "Про національні меншини (спільноти) України" від 30.11.2022.
<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1563652>
 39. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 05.11.1992. *Офіційний вісник України*. 2006. № 50. Ст. 3381.
 40. Про затвердження Порядку утворення та функціонування Центру національних меншин (спільнот) України: Наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 02.02.2024 № Н-18/12. *Офіційний вісник України*. 2024. № 20. Ст. 1338.
 41. Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах: проект Закону України від

- 24.11.2023 № 10288. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2098495>
42. Про затвердження Методології використання мов національних меншин (спільнот) України в населених пунктах, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 № 181. *Офіційний вісник України*. 2024. № 22. Ст. 1428.
43. Про затвердження Порядку визначення переліку населених пунктів, в яких традиційно проживають особи, які належать до національних меншин (спільнот) України, або в яких такі особи складають значну частину населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2024 № 257. *Офіційний вісник України*. 2024. № 26. Ст. 1663.
44. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III. *Офіційний вісник України*. 2001. № 9. Ст. 342.
45. Десяте загальнонаціональне опитування: ідеологічні маркери війни (27.04.2022). https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyaty_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html

REFERENCES

- Ihnatova, A. S. (2023). Zakhyst prav natsionalnykh menshyn v Ukrayini u konteksti rozvytku demokratychnoho suspilstva [Protection of the rights of national minorities in Ukraine in the context of the development of a democratic society]. *Mizhnarodnyy naukovyy zhurnal "Internauka". Seriya: "Yurydychni nauky"*, (8), 69–74. <https://doi.org/10.25313/2520-2308-2023-8-9130> (in Ukr.).
- Kovnyu, YU. YE. (2022). Pravo na movu predstavnykiv natsionalnykh menshyn: komparatyvnyy analiz praktyky Serbii ta Ukrayiny [The right to the language of representatives of national minorities: a comparative analysis of the practice of Serbia and Ukraine]. *Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya: Yurysprudentsiya*, (57), 8–11. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.57.2> (in Ukr.).
- Perederiy, O. S. (2022). Reformuvannya zakonodavstva pro natsionalni menshyny Ukrayiny u konteksti yevropeyzatsiyi pravovoyi systemy Ukrayiny (teoretyko-pravovyy aspekt) [Reforming legislation on national minorities of Ukraine in the context of the Europeanization of the legal system of Ukraine (theoretical and legal aspect)]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, 73(1), 19–23. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.73.3> (in Ukr.).
- Husiev, O. Yu. (2023). Problems of Introducing a Differentiated Approach to "Old" and "New" Minorities in Ukraine. *Problems of Legality*, (162), 55–75. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.162.284895>
- Funtokina, N. V. (2023). Konstytutsiyno-pravovi aspekty zabezpechennya prava na osvitu natsionalnykh menshyn v Ukrayini ta zarubizhnykh krayinakh [Constitutional and legal aspects of ensuring the right to education of national minorities in Ukraine and foreign countries]. *Pravo i suspilstvo*, (3), 65–70. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.3.9> (in Ukr.).
- Commission Opinion on Ukraine's application for membership of the European Union from 17 June 2022. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10321-2022-INIT/en/pdf>
- Ukraine 2023 Report (Commission Staff Working Document). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions from 8 November 2023, SWD (2023) 699 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023SC0699>
- Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrayiny [About national minorities (communities) of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (13.12.2022 No. 2827-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2023, (3), 197 (in Ukr.).
- Pro natsionalni menshyny v Ukrayini [About national minorities in Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (25.06.1992 No. 2494-12). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (36), 529 (in Ukr.).
- Vasylchenko, O. P. (2017). Prava natsionalnykh menshyn v Ukrayini: shcho mayemo i do choho prahnemo? [The rights of national minorities in Ukraine: what do we have and what do we strive for?]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Pravo*, (42), 36–40 (in Ukr.).
- Husyev, O. YU., & Kotylko, YA. M. (2023). Kharakterystyka ponyattya "natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrayiny" [Characteristics of the concept of "national minorities (communities) of Ukraine"]. *Vcheni zapysky Tavriyskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Publichne upravlinnya ta administruvannya*, 34(73), 2, 40–47. <https://doi.org/10.32782/TNU-2663-6468/2023.2/07> (in Ukr.).
- Ramkova konventsiya pro zakhyst natsionalnykh menshyn vid 01.02.1995 [Framework Convention on the Protection of National Minorities dated February 1, 1995]. *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2013, (75), 2804 (in Ukr.).
- Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (28.06.1996 No. 254k/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (30), 141 (in Ukr.).

14. Pro vnesennya zmin do Zakonu Ukrayiny "Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrayiny" shchodo deyakykh pytan realizatsiyi prav i svobod osib, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny [On amendments to the Law of Ukraine "On National Minorities (Communities) of Ukraine" regarding some issues of the implementation of the rights and freedoms of persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (21.09.2023 No. 3389-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (101), 6011 (in Ukr.).
15. Pidberezhenyuk, N. P., & Tyutyunyk, O. I. (2024). Zabezpechennya pravovoho statusu natsionalnykh menshyn v Ukraini v konteksti yevropeyskoyi intehtratsiyi [Ensuring the legal status of national minorities in Ukraine in the context of European integration]. *Aktualni pytannya u suchasnyy nautsi*, 2(20), 288–298. [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2\(20\)-288-298](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-2(20)-288-298) (in Ukr.).
16. Zankevych, N. V. (2022). Konstytutsiyno-pravovyy rezhym mov natsionalnykh menshyn v Ukraini: suchasnyy stan i perspektyvy [Constitutional and legal regime of languages of national minorities in Ukraine: current state and prospects]. *Nove ukrayinske pravo*, (5), 79–91. <https://doi.org/10.51989/NUL.2022.5.11> (in Ukr.).
17. Yavir, V. A. (2018). Prava natsionalnykh menshyn na osvitu ridnoyu movoyu v Ukraini: analiz zakonodavchykh initsiatyv [The rights of national minorities to education in their native language in Ukraine: analysis of legislative initiatives]. *Pravova derzhava*, (29), 367–375 (in Ukr.).
18. Pro zabezpechennya funktsionuvannya ukrayinskoyi movy yak derzhavnoyi [On ensuring the functioning of the Ukrainian language as a state]. Zakon Ukrayiny (25.04.2019 No. 2704-8). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (41), 1422 (in Ukr.).
19. *Uhoda pro asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeyskym Soyuzom, Yevropeyskym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony vid 27.06.2014* [Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand, dated June 27, 2014]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (in Ukr.).
20. Opinion of the Venice Commission on the Law of Ukraine on national minorities (communities) from 9–10 June 2023, CDL-AD(2023)021-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD\(2023\)021-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdf=CDL-AD(2023)021-e)
21. Borodin, I. L., & Vodolaskova, K. YU. (2022). Evolyutsiya kontseptsiyi natsionalnykh menshyn v Ukraini [Evolution of the concept of national minorities in Ukraine]. *Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Yurydychnyy visnyk "Povitryane i kosmichne pravo"*, (1), 20–26. <https://doi.org/10.18372/2307-9061.62.16477> (in Ukr.).
22. Pro korinni narody Ukrayiny [About indigenous peoples of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (01.07.2021 No. 1616-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (60), 3733 (in Ukr.).
23. Pro ratyfikatsiyu Yevropeyskoyi khartiyyi rehionalnykh mov abo mov menshyn [On the ratification of the European Charter of Regional or Minority Languages]. Zakon Ukrayiny (15.05.2003 No. 802-4). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (24), 1109 (in Ukr.).
24. Follow-up opinion to the opinion of the Venice Commission on the Law of Ukraine on the Law on national minorities (communities) from 6–7 October 2023, CDL-AD(2023)028-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2023\)028-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2023)028-e)
25. Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo vrakhuvannya ekspertnoyi otsinky Rady Yevropy ta yiyi orhaniv stosovno prav natsionalnykh menshyn (spilnot) v okremykh sferakh [On amendments to some laws of Ukraine regarding taking into account the expert assessment of the Council of Europe and its bodies regarding the rights of national minorities (communities) in certain areas]. Zakon Ukrayiny (08.12.2023 No. 3504-9). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, 2024, (6), 254 (in Ukr.).
26. Hetman, YE. A., Zozulia, O. I., Hlyyaka, & O. S., Mernyk, A. M. (2023). Mekhanizm zabezpechennya prav lyudyny ta yikh obmezhenyia v umovakh voyennoho stanu [The mechanism for ensuring human rights and their limitations under martial law]. In: Zhuravel, V. A., Kuznyetsova, N. S., & Bandurka, O. M. et al. (Eds.). *Pravnycha nauka ta zakonodavstvo Ukrayiny: yevropeyskyy vektor rozvytku v umovakh voyennoho stanu: monohrafiya*. Kharkiv: Pravo (s. 100–128) (in Ukr.).
27. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (08.04.2015 No. 3-rp/2015). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (32), 926 (in Ukr.).
28. Kryminalnyy kodeks Ukrayiny [Criminal codex of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (05.04.2001 No. 2341-3). *Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny*, (21), 920 (in Ukr.).
29. Moldovan, V. V., & Chulinda, L. I. (2012). *Konstytutsiyni prava, svobody ta obovyazky lyudyny i hromadyanyna* [Constitutional rights, freedoms and duties of a person and a citizen]. Navchalnyy posibnyk Kyiv: Tsentr uchbovoyi literatury (in Ukr.).

30. Yavir, V. A. (2022). Udoshkonalennya polityko-pravovoho zabezpechennya zakhystu prav natsionalnykh menshyn yak vymoha yevrointehratsiyi Ukrayiny [Improvement of political and legal protection of the rights of national minorities as a requirement of the European integration of Ukraine]. *Naukovyy zhurnal "Politykus"*, (4-2), 143–148. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2022-spec.21> (in Ukr.).
31. Opinion of the Venice Commission on the provisions of the Law on education of 5 September 2017 which concern the use of the state language and minority and other languages in education from 8–9 December 2017, CDL-AD(2017)030-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2017\)030-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)030-e)
32. Opinion of the Venice Commission on the Law on supporting the functioning of the Ukrainian language as the state language from 6–7 December 2019, CDL-AD(2019)032-e. [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)032-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e)
33. Pro osvitu [About education]. Zakon Ukrayiny (05.09.2017 No. 2145-8). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (78), 2392 (in Ukr.).
34. Pro povnu zahalnu serednyu osvitu [About complete general secondary education]. Zakon Ukrayiny (16.01.2020 No. 463-9). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (24), 916 (in Ukr.).
35. *Uhorshchyna znovu vymahaye povnennya svoyyi menshyni "vsikh prav, yaki vona mala do 2015 roku"* [Hungary again demands the return to its minority of "all the rights it had before 2015"]. <https://www.radiosvoboda.org/a/news-uhorshchyna-natsionalni-menshyny/32863162.html> (in Ukr.).
36. *Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnya Aparatu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny na proyekt Zakonu Ukrayiny vid 13.08.2023 reyestr. No. 9610* [Conclusion of the Main Scientific and Expert Department of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine on the draft Law of Ukraine dated 13.08.2023 reg. No. 9610]. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1937298> (in Ukr.).
37. *Zauvazhennya Holovnoho yurydychnoho upravlinnya Aparatu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny do projektu Zakonu Ukrayiny vid 13.08.2023 reyestr. No. 9610* [Remarks of the Main Legal Department of the Apparatus of the Verkhovna Rada of Ukraine to the draft Law of Ukraine dated 13.08.2023 reg. No. 9610]. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1994168> (in Ukr.).
38. *Vysnovok Komitetu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytan intehratsiyi Ukrayiny do Yevropeyskoho Soyuzu shchodo projektu Zakonu Ukrayiny "Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrayiny" vid 30.11.2022* [Conclusion of the Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on Ukraine's Integration into the European Union regarding the draft Law of Ukraine "On National Minorities (Communities) of Ukraine" dated November 30, 2022]. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1563652> (in Ukr.).
39. Yevropeyska khartiya rehionalnykh mov abo mov menshyn [European Charter for Regional or Minority Language]. (05.11.1992). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, 2006, (50), 3381 (in Ukr.).
40. Pro zatverdzhennya Poryadku utvorennya ta funktsionuvannya Tsentru natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny [On the approval of the Procedure for the formation and functioning of the Center for National Minorities (Communities) of Ukraine]. Nakaz Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny z etnopolityky ta svobody sovisti (02.02.2024 No. N-18/12). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (20), 1338 (in Ukr.).
41. *Pro vnesennya zmin do deyakykh zakoniv Ukrayiny shchodo vrakhuvannya ekspertnoyi otsinky Rady Yevropy ta yiyi orhaniv shchodo prav natsionalnykh menshyn (spilnot) v okremykh sferakh* [On amendments to some laws of Ukraine regarding taking into account the expert assessment of the Council of Europe and its bodies regarding the rights of national minorities (communities) in certain areas]. *Proyekt Zakonu Ukrayiny* (24.11.2023 No. 10288). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2098495> (in Ukr.).
42. Pro zatverdzhennya Metodolohiyi vykorystannya mov natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny v naselennykh punktakh, v yakykh tradytsiyno prozhyvayut osoby, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny, abo v yakykh taki osoby skladayut znachnu chastynu naselennya [On the approval of the Methodology for the use of the languages of national minorities (communities) of Ukraine in settlements in which persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine traditionally live, or in which such persons make up a significant part of the population]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (09.02.2024 No. 181). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (22), 1428 (in Ukr.).
43. Pro zatverdzhennya Poryadku vyznachennya pereliku naselennykh punktiv, v yakykh tradytsiyno prozhyvayut osoby, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny, abo v yakykh taki osoby skladayut znachnu chastynu naselennya [On the approval of the Procedure for determining the list of settlements in which persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine traditionally live, or in which such persons make up a significant part of the population]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny* (04.03.2024 No. 257). *Ofitsiyyny visnyk Ukrayiny*, (26), 1663 (in Ukr.).
44. Pro hromadyanstvo Ukrayiny [About the citizenship of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (18.01.2001 No. 2235-

- 3). *Ofitsiynyy visnyk Ukrainy*, (9), 342 (in Ukr.).
45. *Desyate zahalnonatsionalne opytuvannya: ideolohichni markery viyny* [Tenth National Survey: Ideological Markers of War]. 27.04.2022).
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyaty_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 79 pp. 34–55 (2).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.10933550

http://forumprava.pp.ua/files/034-055-2024-2-FP-Zozulia_6.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_6.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 27.04.2024**Accepted:** 17.05.2024**Published:** 22.05.2024**Available online:** 22.05.2024**Cite as:**

Зозуля, О. І. (2024). Правовий статус національних меншин (спільнот) України: сучасний стан і перспективи розвитку у контексті європейської інтеграції. *Форум Права*, 79(2), 34–55.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>

Zozulia, O. I. (2024). Pravovyy status natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy: suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku u konteksti yevropeyskoyi intehratsiyi [Legal Status of National Minorities (Communities) of Ukraine: Current State and Development Prospects in the Context of European Integration]. *Forum Prava*, 79(2), 34–55. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933550>